

EN BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROYECTOS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

Rodrigo Daza Mendizábal

PRESENTACIÓN

EN BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROYECTOS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

Rodrigo Daza Mendizábal
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384576>

El presente artículo científico, titulado: “En búsqueda del sentido de la Comunicación para el Desarrollo en proyectos del sector agua y saneamiento”, cuya autoría corresponde al Ingeniero en Ciencias Agrícolas Rodrigo Daza Mendizábal, MSc, está centrado en el interés que impulsa al autor, como doctorando, de aplicar su experiencia científica y profesional en investigar las relaciones entre comunicación y los logros de proyectos de desarrollo, particularmente retos de la cooperación internacional, así como el rol de las estrategias de comunicación en el cambio social.

Este trabajo se refiere al desarrollo, en especial a nivel rural y con énfasis en la gestión del agua y el saneamiento, así como de las relaciones que surgen de la solución de la contradicción esencial de la comunicación y el cambio social, analizando como puede coadyuvase al propósito de que lo planificado se traduzca en resultados de cambio social aplicando estrategias comunicacionales adecuadas.

Se presenta una aproximación a la fundamentación teórica de la comunicación para el desarrollo en agencias y programas de cooperación internacional en América Latina y en Bolivia principalmente, logrando conceptualizaciones de elementos referidos a la comunicación para el desarrollo y la comunicación participativa así como también establecer aspectos de estrategias y políticas de comunicación que promueven cambios sociales.

En este artículo el autor presenta un análisis de casos, proyectos, programas, desde su propia experiencia, resultados evidentes de la aplicación del método Vivencial, a través del análisis de la puesta en práctica de los proyectos y programas, así como de las prácticas sociales de comunicación y cambio social.

La investigación pone un especial énfasis en la comunicación participativa para el cambio de comportamiento y el teatro comunitario para el cambio social, entre otros componentes dialécticos del entramado que genera el Problema de investigación.

La revisión documental contiene resultados del análisis hermenéutico referido al rol de la comunicación en los proyectos y programas de desarrollo a partir de la revisión de estudios de caso y experiencias documentadas de la implementación de proyectos. Este análisis le ha permitido al autor: 1) Extraer lecciones aprendidas, 2) Proveer información sobre el valor agregado y relevancia de la comunicación para el desarrollo en proyectos; ambos, fundamentales para la continuación de esta investigación conducente al desarrollo y culminación de su tesis doctoral.

Álvaro Enrique Padilla Omiste
DOCENTE TUTOR

EN BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROYECTOS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

Rodrigo Daza Mendizábal¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384576>

Resumen

Recientemente se ha dado un creciente reconocimiento de que el éxito de proyectos y programas de agua y saneamiento dependen en buena parte del uso de la Comunicación para el Desarrollo (CpD) como herramienta facilitadora de los procesos de cambio social. La CpD busca impulsar cambios sociales, políticos e institucionales a diferentes niveles, promoviendo una comunicación de doble vía, el intercambio de conocimientos y habilidades, y buscando finalmente el cambio social, con miras a fomentar iniciativas de desarrollo que sean sostenibles y coherentes con la realidad. La experiencia ha demostrado que los proyectos de desarrollo en el campo de la gestión de agua y saneamiento pueden fracasar u obtener pocos resultados sin procesos adecuados de comunicación para el desarrollo, misma que cobra vital importancia como generadora de consensos y alianzas entre todos los actores involucrados en la gestión de agua y saneamiento.

En este documento se realiza un abordaje de aproximación sobre la comunicación para el desarrollo, descrita desde la perspectiva de los proyectos de desarrollo y la participación de los actores sociales.

El presente documento contiene los resultados de un estudio sobre el rol de la CpD en proyectos y programas de agua y saneamiento en América Latina a partir de la revisión de estudios de caso y experiencias documentadas de la implementación de proyectos. Como objetivos

¹ Universidad Mayor de San Simón. rodrigodaza72@gmail.com

específicos se buscó: 1) Extraer lecciones aprendidas, 2) Proveer información sobre el valor agregado y relevancia de la comunicación para el desarrollo en el sector de agua y saneamiento.

Palabras Claves: Comunicación, desarrollo, comunicación social, cambio de comportamiento, cambio social.

Abstract

Recently there has been a growing recognition that the success of water and sanitation projects and programs depend largely on the use of Communication for Development (C4D) as a facilitating tool for processes of social change. C4D seeks to promote social, **political**, and institutional changes at different levels, promoting two-way communication, the exchange of knowledge and skills, and finally seeking social change, with a view to promoting development initiatives that are sustainable and consistent with reality. Experience has shown that development projects in the field of water and sanitation management can fail or obtain few results without adequate communication processes for development, which is of vital importance as a generator of consensus and alliances among all the actors involved. in water and sanitation management.

In this document, an approximation approach is made on communication for development, described from the perspective of development projects and the participation of social actors.

This document contains the results of a study on the role of C4D in water and sanitation projects and programs in Latin America based on the review of case studies and documented experiences of project implementation. The specific objectives sought were: 1) Extract lessons learned, 2) Provide information on the added value and relevance of communication for development in the water and sanitation sector.

Keywords: Communication, development, social communication, behavior change, social change.

1. Introducción

Es generalmente apropiado escribir sobre comunicación, comunicación para el desarrollo y cambio social, más aún en la actualidad cuando debemos enfrentarnos a una crisis medioambiental en términos de la degradación de los recursos naturales en general y del recurso agua en específico. La contradicción, comunicacionalmente hablando, está puesta sobre la mesa desde los primeros estudios relacionados con la comunicación para el desarrollo y su evolución, misma que se ha dado en el marco de un conjunto de limitaciones respecto de los términos que componen la comunicación para el desarrollo y de ésta como vehículo para lograr cambios deseados en la sociedad. Barranquero (2012) en su análisis sobre el desarrollo a la justicia ecosocial, nos ayuda a comprender dichas limitaciones que pueden centrarse en los siguientes aspectos: se tiene una mirada en exceso instrumental de la comunicación, concebida como simples medios o tecnologías (comunicación para: salud, medioambiente, educación, ciudadanía); sin que se llegue a articular las diferentes áreas del conocimiento y del diseño y ejecución de metodologías participativas, integradoras que consideren aspectos culturales. Por otra parte, las estrategias comunicacionales en proyectos de desarrollo se centran en parámetros fácilmente mensurables –índices de desarrollo humano, indicadores de conectividad a las TIC–; una visión que omite, por defecto, la reflexión situada y crítica desde la que debe de partir cualquier método transformador.

Los principales antecedentes de comunicación para el desarrollo en agua y saneamiento en Bolivia y América Latina se han dado en el marco de los programas de desarrollo rural y extensión, influidos por la corriente alternativa que emerge en la región desde los sesenta, además de otros paradigmas ideológicos que influyen en métodos pedagógicos y de movilización comunitaria, procesos de comunicación intercultural y capacitación como el de Pedagogía Audiovisual desarrollado por la FAO e instituciones nacionales (Water and Sanitation Program WSP, 2012). Estos programas implementan diversas actividades de comunicación para el fortalecimiento de espacios de decisión y consenso, adaptación de

mensajes, métodos y dinámicas tradicionales, y generación de capacidades. Otros, buscan generar procesos de comunicación e incidencia política desde los ámbitos locales mediante la movilización comunitaria de redes sociales a fin de mejorar las condiciones de acceso equitativo al recurso agua y hacerlas sostenibles en el largo plazo (Water and Sanitation Program WSP, 2012).

En el sector agua y saneamiento existe una comprensión cada vez mayor de que su promoción requiere más que enfoques habituales. Si bien en la práctica todavía hay muchas campañas generales basadas en la salud y enfoques basados en materiales multimedia, Contzen y Mosler (en Gumucio A., 2015) en sus publicaciones sobre técnicas comunicacionales para lograr el cambio, afirman que existe un consenso creciente en el sector de que la comunicación debe centrarse en el comportamiento.

El enfoque de cambio de comportamiento busca identificar factores que determinan el comportamiento individual, así como implementar estrategias de comunicación que promuevan la adopción de comportamientos deseados (Kraemer Palacios, 2021).

En el Foro Mundial del Agua, celebrado inicialmente en México el año 2006, que a la par de la necesidad de aumentar la calidad en la gestión técnica del recurso agua, enfatiza la necesidad de fortalecimiento de la gestión local. Y si bien el tema de la comunicación en agua y saneamiento no se menciona en forma directa en la Síntesis del Foro Mundial, se puede observar una referencia tangencial en el capítulo de empoderamiento: El empoderamiento de las comunidades, de grupos de usuarios, gobiernos locales y grupos minoritarios consiste en proporcionarles la posibilidad y los medios para tomar decisiones o para participar en el proceso de toma de decisiones. El uso estratégico de la comunicación puede contribuir a comprender los entornos políticos, sociales y culturales en los cuales el desarrollo toma lugar.

Actualmente en el concepto de comunicación para el desarrollo se observa una tendencia integradora que abarca diferentes corrientes y elementos (Martiz-Lubekin, 2011): la CpD es un proceso social basado en el

diálogo usando un amplio abanico de instrumentos y de métodos. Se refiere también a la búsqueda del cambio a diferentes niveles que incluyen escuchar, construir confianza, compartir conocimiento y habilidades, desarrollar políticas, debatir y aprender para lograr cambios sostenibles y significativos. No se trata de relaciones públicas ni de comunicación corporativa. Una propuesta proveniente del enfoque participativo y que ha cobrado vigencia al rescatar muchos elementos de la comunicación participativa es la comunicación para el cambio social. Estas estrategias apuntan a facilitar procesos, donde el “diálogo en la comunidad” y la “acción colectiva” trabajen juntos para producir un cambio social que mejore el bienestar de toda la comunidad. Un elemento central en los modelos participativos es la movilización social, que une los esfuerzos de diversos aliados intersectoriales, con el objetivo de lograr reconocimiento social y, a la vez, impulsar demandas de desarrollo a través de procesos participativos de comunicación. A mayor interés de los participantes, mayor sostenibilidad del proyecto de movilización social.

Con base en la experiencia propia de proyectos de desarrollo, así como en las investigaciones y publicaciones de autores como Alfaro, Barranquero, Gumucio se puede definir que la situación problémica que da lugar al análisis en el documento está centrada en las contradicciones siguientes: a) Una lectura instrumental de la comunicación, en el marco estrecho de la gestión, no permite pensar en un modelo de comunicación social para el desarrollo que consiga cambios de comportamiento deseados. Esto conlleva asumir una comunicación como comunicación social no sólo como transmisión de información, sino en toda su “dimensión cultural, simbólica y relacional de la comunicación, por el sentido que tiene para los ciudadanos” (Barranquero, 2009).

En este marco, se busca dilucidar ¿qué aspectos de la comunicación para el desarrollo y el cambio social se deben fortalecer en proyectos de desarrollo, de tal forma que las lecciones aprendidas extraídas de las experiencias analizadas tengan relevancia como enfoque y herramienta y de generación de conocimiento a partir de la práctica?

2. Desarrollo

La investigación fue desarrollada desde una metodología cualitativa, exploratoria y descriptiva. Se utilizó una metodología netamente cualitativa para interpretar de mejor manera las situaciones estudiadas.

El análisis se sustentó en categorías de análisis derivadas de elementos teóricos de la CpD con el fin de comprender en qué forma tales categorías se reflejan en la práctica en programas, proyectos y experiencias en agua y saneamiento.

Tres categorías de análisis consideradas críticas en la CpD en el sector de agua y saneamiento:

- Tipos de proyectos/programas de desarrollo y estrategias de comunicación utilizadas
- Experiencias basadas en el logro de resultados y metas medibles
- El valor agregado que aporta la CpD.

El análisis de los casos se desarrolló en los siguientes pasos:

Paso 1. Revisión documental de más de 30 proyectos/programas de agua y saneamiento de América Latina que reseñan estudios de casos, informes técnicos, experiencias, propuestas y lecciones aprendidas en CpD.

Paso 2. Aplicación de una lista de chequeo para determinar si los casos seleccionados cumplían con los siguientes criterios:

- a. Casos que de manera específica se refieren al rol de la Comunicación para el Desarrollo en el sector de agua y saneamiento;
- b. Casos que no se refieren de manera específica al rol de la CpD, pero que incorporan descripciones o análisis de estrategias de comunicación.

Codificación de los casos a partir de una matriz de análisis que contiene categorías derivadas de los referentes teóricos de CpD en el sector proyectos en agua y saneamiento:

- a. Estrategias de movilización social y comunicación interpersonal
- b. Estrategias centradas en medios
- c. Métodos participativos
- d. Métodos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades
- e. Comunicación interpersonal tales como el teatro comunitario,
- f. Estrategias de mercadeo social
- g. Combinación de estrategias y enfoques

De la revisión documental inicial, se seleccionaron 12 casos que pertenecen a diferentes tipos de intervención y niveles en proyectos de desarrollo en agua y saneamiento a nivel local comunitario, nacional, institucional y regional, y que se corresponden con los criterios utilizados en el paso 2. Los casos pertenecientes a otras regiones distintas a Latinoamérica fueron incorporados en virtud de su relevancia para la investigación.

Con la información obtenida se buscó analizar las “buenas prácticas” y el valor agregado de la CpD en el sector agua y saneamiento, considerando una relación directa entre la implementación de buenas prácticas y su influencia en la gestión sostenible del agua y saneamiento. Se determinó:

- i) el nivel de gestión,
- ii) el grado de implementación de las iniciativas o “Buenas prácticas” que promueven la gestión sostenible de agua y saneamiento e
- iii) influencia.

3. Resultados

El informe se centra en tres categorías del estudio consideradas críticas en la Comunicación para el Desarrollo en proyectos del sector de desarrollo de agua y saneamiento:

1. Tipos de intervención y estrategias de comunicación utilizadas
 - o Cambio de comportamiento
 - o Comunicación participativa y comunitaria
 - o Procesos de reformas sectoriales (infraestructura)
2. Experiencias basadas en el logro de resultados y metas medibles
3. El valor agregado que aporta la CpD a los proyectos del sector agua y saneamiento.

A continuación, se realiza la presentación de resultados con base en el análisis de las tres categorías -y sus subcategorías- mencionadas:

3.1 Tipos de intervención y estrategias de comunicación.

Dentro la gran cantidad y complejidad de estrategias vinculadas a comunicación para el desarrollo en proyectos relacionados con la gestión de agua y saneamiento, las de movilización social lideran las intervenciones a nivel comunitario, mientras que las estrategias centradas en medios masivos buscan contribuir con metas sectoriales, nacionales y regionales y de incidencia política. De los proyectos analizados se pudo identificar lo siguiente:

El uso de múltiples métodos participativos para la movilización comunitaria tales como los autodiagnósticos, métodos PRA² (Participatory Rural Appraisal por sus siglas en inglés) o de diagnóstico rápido, modelos de planeamiento y toma de decisiones, y acciones de protección

2 Valoración Participativa Rural (Participatory Rural Appraisal, PRA): El origen de la PRA está en un conjunto de métodos llamados “Rapid Rural Appraisal” (RRA, Valoración rural rápida), “Rapid Assessment Procedures” (RAP, Procedimientos rápidos de evaluación) y “Rapid Ethnographic Assessment” (REA, Evaluación etnográfica rápida). La PRA se distingue de estos últimos en que el proceso de investigación es compartido con los participantes

ambiental. El caso de INVEST-H³ en Honduras, por ejemplo, representa diversas experiencias de participación en procesos comunitarios para el manejo del agua en agricultura, que se apoyan en abordajes participativos y construcción de alianzas para la toma de decisiones.

El uso de múltiples métodos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades tales como talleres, herramientas pedagógicas audiovisuales, capacitación a capacitadores, métodos demostrativos, y fortalecimiento de funcionarios públicos (fortalecimiento organizacional). Por ejemplo, el trabajo de FAO en América Latina ha enfatizado la pedagogía audiovisual para capacitar a campesinos y difundir información de gobiernos regionales y municipales a la comunidad.

El uso de múltiples formas de comunicación interpersonal tales como el teatro comunitario, el edu-entretenimiento, las sesiones demostrativas, y formas más tradicionales como las charlas de orientación. Un caso que demuestra estas estrategias es el de la ONG “Water for People” en Guatemala⁴, proceso en el que se ha utilizado el teatro comunitario, en un proyecto para la gestión del agua en el nivel local.

El trabajo para la incidencia política a través de la generación de alianzas, el involucramiento de actores sociales, el desarrollo de estrategias de incidencia pública, el trabajo con líderes de opinión, y la búsqueda de consensos y resolución de conflictos. A su vez, el trabajo de Agua Sustentable⁵ en Bolivia trata de experiencias y propuestas participativas, describe cómo el proceso de descentralización sirvió para utilizar un

3 Inversión Estratégica en Honduras. Proyecto multiple en agua, saneamiento, riego, gestión de cuencas.

4 Water For People comenzó a trabajar en Guatemala en 1997. En 2007 comienzan a enfocar sus esfuerzos solo en el departamento (o estado) de El Quiché, el cual fue seleccionado por su alto nivel de pobreza y alta necesidad de servicios de agua y saneamiento.

5 El Centro de Apoyo a la Gestión del Agua y el Medio Ambiente “Agua Sustentable” ONG cuyo enfoque de trabajo es la construcción de conocimientos, políticas, instituciones, acciones y normas jurídicas orientadas a generar el bienestar colectivo, el desarrollo económico y la armonía con la naturaleza.

abordaje integral, formar alianzas, y trabajar con diversos sectores en la gestión del agua, desde la infraestructura hasta la promoción de una nueva cultura de agua entre la población.

El uso de estrategias de mercadeo social a través de campañas y acciones en medios masivos, algunas de ellas basadas en elementos del enfoque de cambio de comportamiento. Por ejemplo, las campañas de Latin WASH⁶ para hacer disponible agua potable para consumo humano, usando estrategias de comunicación a partir del uso de medios masivos, participación de voluntarios y redes privadas de distribución.

La conjunción de enfoques como en el caso del proyecto sobre cambio del modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades del Perú (PPPL)⁷, que incorpora elementos de comunicación para el cambio social y empoderamiento, utilizando múltiples estrategias de comunicación masiva, popular e interpersonal, derivadas de diagnósticos rápidos de comunicación y ancladas en mecanismos participativos como los comités de comunicación local y de movilización social como el establecimiento de alianzas con organismos locales y nacionales.

3.2 Proyectos basados en resultados y con énfasis en procesos de monitoreo y evaluación.

Parte de los documentos de proyecto revisados sólo se enfocan en procesos y métodos sin mencionar las dimensiones tanto individuales como colectivas donde se ha generado el cambio. Por otra parte, otras intervenciones enfatizan la necesidad de monitorear y evaluar de manera permanente los avances del proyecto en términos de alcanzar las metas programadas al margen de los procesos.

6 Latin WASH es un Hub de agua y saneamiento en Latinoamérica

7 El proyecto «Gestión de servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades» fue una iniciativa que buscó implementar el modelo de gestión y el fortalecimiento de capacidades en gestión, administración y operación de los servicios de agua y saneamiento en las municipalidades de las pequeñas ciudades de las regiones de Apurímac y Ayacucho.

La mayoría de los proyectos basados en métodos participativos se centran en los procesos. Sin embargo, dentro de estos casos se identificaron aquellos en los que se observan esfuerzos por alcanzar resultados concretos y medibles. Por ejemplo, fortalecer diversos aspectos de la organización comunal para incidir en políticas de acceso al recurso en cuencas: Cuencas pedagógicas de Bolivia⁸.

Las intervenciones que utilizan métodos de mercadeo social, medios masivos y de cambio de conducta suelen considerar resultados con indicadores y metas medibles. Un ejemplo es el número de usuarios de un método particular de tratamiento de agua en América Latina como en el caso de SODIS⁹ en Bolivia y Honduras, o el porcentaje de población expuesto a una campaña que promueve prácticas de higiene en el caso de una experiencia en Nicaragua implementada por el Johns Hopkins Center for Communication Programs (JHU/CCP)¹⁰ y orientada a la prevención de enfermedades diarreicas. Este proyecto utilizó una línea de base que indicaba, entre otros datos, que el porcentaje de madres que practicaba el lavado de manos en momentos críticos era considerablemente bajo. Como resultados se observaron incrementos en los diversos indicadores del proyecto, como el incremento al 88% de beneficiarios reportando lavarse las manos antes de comer y después de usar la letrina.

El PPPL en Perú reportó evidencias a nivel político y de toma de decisiones tanto a nivel local. Esto a través de la aprobación de ordenanzas municipales que describen el nuevo marco de operación y las reglas para la prestación de servicios en pequeñas ciudades en el país, como a nivel nacional, a través de la introducción de una nueva legislación que

8 La “Cuenca Pedagógica” se define como “una Escuela de Gestión Social y Comunitaria del Agua, donde el encuentro entre el saber local de las comunidades y el conocimiento académico- institucional, desarrolla y fortalece las capacidades de los actores locales.

9 La desinfección solar de agua (SODIS, por sus siglas en inglés) es una tecnología simple de tratamiento de agua que se puede usar a nivel doméstico.

10 El Centro de Programas de Comunicación de Johns Hopkins se creó para reconocer el papel de la comunicación en la salud pública. Líderes en el cambio social y de comportamiento.

reconoce las necesidades de las poblaciones intermedias. Todo ello como resultado de un proceso de movilización social y comunitaria acompañado de múltiples intervenciones y estrategias de comunicación.

A nivel comunitario, ejemplos interesantes son los proyectos de la cooperación Suiza en Bolivia¹¹. Además de resultados cualitativos, como la mejora de la calidad de las relaciones entre la comunidad y los proyectos ambientales, se midió la intervención a través de indicadores basados en el número de participantes, la proporción de género, el número de proyectos participativos ejecutados y la producción de un programa radial, en una lógica de evaluación de proceso, conocida también como evaluación de la implementación donde se hace un seguimiento de las actividades en relación con los objetivos propuestos, suministrando documentación importante sobre las actividades que se llevaron realmente a cabo y sobre eventos que podrían afectar el resultado, más allá de resultados a los cuales se presume contribuyó la comunicación como la reducción de enfermedades y la transferencia del control de los distritos de riego a las comunidades locales. El involucramiento de la comunidad y el hecho de sentirse protagonistas del cambio surgió como factor clave para lograr una mayor sostenibilidad de las inversiones.

3.3 Experiencias orientadas al cambio de conducta

Los programas y proyectos de comunicación para la mejora de los servicios y calidad de agua y saneamiento que tienen como propósito promover cambios de comportamiento se caracterizan por seguir estructuras de planeamiento estratégico, difusión de innovaciones o mercadeo social. Si bien algunos muestran una tendencia hacia un enfoque y uso multimedia de la comunicación y elementos de participación comunitaria, siguen las etapas básicas del proceso de planeamiento estratégico (investigación formativa, validación de mensajes, involucramiento de actores sociales, implementación, monitoreo y evaluación).

11 Gestión integral del agua es un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia enmarcado en el ámbito temático Cambio Climático y Medio Ambiente, alineado a la política pública de agua y cuencas del país.

La comunicación en apoyo a procesos de reforma sectorial. Los procesos de reforma sectorial muestran problemáticas sociales de empresas en un régimen privado o combinado (público/privado), como son las demandas y conflictos sociales originados por la exclusión de los más necesitados a servicios básicos y de calidad, incremento en el costo del recurso, la necesidad de políticas descentralizadas y participativas y la responsabilidad ciudadana frente al uso sostenible del recurso agua. Sin embargo, se observa cierta falta de atención de los responsables de proyectos y técnicos sobre el rol de la CpD, o de referencias explícitas a esta dimensión, aunque varios procesos pueden ser identificados como tal. La mención indirecta a la protesta social, las campañas mediáticas masivas para promover un uso racional del agua, así como algunos espacios de diálogo participativo entre el Estado, empresas privadas, y la ciudadanía, sugieren un campo propicio para la aplicación más explícita, rigurosa y sistemática de estrategias de CpD que deben fortalecer dichos procesos.

Comunicación para la participación de la sociedad civil y gobernabilidad. La necesidad de los gobiernos centrales y locales de descentralizar y optimizar el acceso equitativo al recurso confluye con la demanda de las poblaciones por participar en los procesos de toma de decisiones y formas de gestión y uso del recurso agua. Este es uno de los espacios que ha generado mayor número de estrategias e intervenciones vinculadas a comunicación en la región, especialmente en entornos rurales, indígenas y en zonas peri-urbanas desfavorecidas.

Casos como “Desarrollo Rural y Medio Ambiente¹²”: Toma de decisiones en el manejo del agua en las comunidades campesinas de Cotacachi-Ecuador incluyó diversas dinámicas de comunicación comunitaria para generar capacidades de participación en la gestión del agua para irrigaciones en comunidades rurales indígenas. Las estrategias comunicacionales estuvieron basadas en un abordaje participativo en la toma de decisiones, análisis de discurso para engranar los mensajes con la realidad local, construcción de alianzas, y comunicaciones a nivel organizacional

12 Proyecto DRI Cotachi. 2013. Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.

y político. Como evidencia de cambio se presenta la adaptación y fortalecimiento de organizaciones rurales tradicionales como las “juntas de agua”, logrando mayor capacidad de convocatoria, movilización, alianzas, y empoderamiento frente a instituciones gubernamentales y externas. Sin embargo, un componente comunicacional desde el inicio, que cuente con un diagnóstico antes de la reforma y que identifique dinámicas poblacionales y sociales hubiera sido necesario para diseñar estrategias más efectivas. En la Comunicación en la Gestión Integral de Cuencas en México¹³ se incluyen estrategias de comunicación en apoyo al manejo de una cuenca lacustre, donde los problemas de sobreexplotación de bosques, ampliación de tierras de cultivo, contaminación, pérdida de biodiversidad y disminución de cantidad y calidad de agua generaban conflictos sociales. Por un lado, la creación de espacios de reflexión y diálogo generó una mayor participación de la población y consensos con el Estado, y al mismo tiempo las campañas de medios masivos e interpersonales promovieron un cambio de actitud y comportamiento y reforzaron el establecimiento de alianzas y sinergias. Asimismo, se observó que una gestión orientada a metas y resultados planificados pueden llegar a truncar o acelerar procesos, por ello fue necesario contar con un equipo de comunicaciones desde la gerencia del proyecto que haga seguimiento de los avances en términos comunicacionales. De esa manera, se identificó que las campañas masivas no necesariamente cambian las posturas de líderes de opinión y que se requiere de una presencia sistemática en los medios y vinculada directamente con líderes de opinión.

Comunicación e infraestructura. Los proyectos de infraestructura orientados a la construcción de sistemas de servicios de agua y saneamiento o plantas de tratamiento de aguas residuales son los que tienen mayor

13 El Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del lago de Pátzcuaro (2010) tuvo la finalidad del establecer las bases para lograr la recuperación e iniciar el desarrollo sustentable de la cuenca. El componente de comunicación del Programa diseñó y ejecutó una campaña de comunicación sustentada en dos estrategias: un ciclo de información con el objetivo de generar una participación informada y comprometida por parte de los beneficiarios de los proyectos ejecutados, y una campaña a través de medios masivos para difundir los proyectos que lo integran.

visibilidad y necesitan generalmente mayor inversión económica por parte de los gobiernos a nivel central y local. Los sectores inmersos en estos procesos empiezan a considerar actividades de comunicación para generar diálogo y consenso sobre su construcción, condiciones de uso y costos, mantenimiento de instalaciones y para promover buenas prácticas, al igual que para obtener el apoyo y consentimiento por parte de los grupos de la población afectados por la implementación. Los casos de Nicaragua, el análisis sobre la relación entre gobiernos y proveedores privados desde una perspectiva de diálogo y comunicación, y el trabajo en pequeñas ciudades en Perú (PPPL), constituyen los ejemplos más ilustrativos sobre el uso de la comunicación para el desarrollo como herramienta de gestión integrada en los mismos proyectos de infraestructura llegando a modificar y ajustar los objetivos y metas de la implementación a corto y mediano plazo. Por ello, es crucial incorporar un componente de comunicaciones desde la fase de preparación del proyecto.

3.4 Valor agregado de la Comunicación para el Desarrollo

En intervenciones desarrolladas en el sector de agua y saneamiento se analiza que el valor agregado de la CpD está centrado en los siguientes aspectos:

- Ayuda a la solución de problemática social asociada con los procesos de transformación sectorial.
- Robustece los programas de desarrollo y capacitación en manejo de los recursos hídricos.
- Permite la réplica de proyectos a nivel nacional y la incidencia política.
- Mejora aspectos de gobernabilidad en proyectos de infraestructura.
- Contribuye a rescatar aspectos culturales y tradicionales de las comunidades participantes en los proyectos (género, identidad cultural, conocimientos tradicionales) que facilitan procesos de diálogo, involucramiento y participación en las intervenciones.

- Sirve como herramienta frente al desafío de incrementar el acceso a servicios básicos de agua, generando demanda informada por parte de la población.

4. Conclusiones

La revisión de los casos en este estudio ha resaltado el valor agregado de la CpD en proyectos y programas de agua y saneamiento como parte esencial de las iniciativas de desarrollo rural y participación comunitaria. A su vez, la CpD mejora la gobernabilidad en proyectos de infraestructura en agua y saneamiento, y ayuda a incrementar coberturas en el sentido que genera una demanda informada. Sin embargo, si bien en el estudio se resalta que hay una riqueza teórica y práctica de la CpD en América Latina acumulada a lo largo de más de 50 años, en el sector de agua y saneamiento aún se observa un entendimiento incipiente en torno a su definición y a la necesidad de su uso como herramienta estratégica de planificación desde el inicio de cualquier iniciativa y durante todo el ciclo del proyecto. El no reconocimiento del valor agregado de la CpD o su mención explícita como tal en algunos proyectos muestra la necesidad de generar procesos de inducción al tema dirigidos a políticos y tomadores de decisión, tanto del gobierno como de ciertas agencias de cooperación internacional. Acciones orientadas a incidir en estos grupos son clave y demanda acciones estratégicas que demuestren la evidencia del impacto que genera el enfoque de CpD en los proyectos de desarrollo.

La falta de evidencia explícita de la contribución de la CpD en muchos de los casos relacionados al sector de agua y saneamiento está en la poca documentación que existe sobre la preparación de un proyecto, y de monitoreo y evaluación durante la implementación. Esto alimenta la necesidad de profundizar en la sistematización de actividades y metodologías de seguimiento y evaluación, tal vez a través de promover este componente en los proyectos con miras a documentar el impacto positivo que tienen las comunicaciones como herramienta estratégica de gestión.

Consideraciones de comunicación deben ser incluidas explícitamente dentro de los planes de desarrollo para asegurar un proceso de aprendizaje y cambio social. Este aspecto comunicativo podrá ser la mejor garantía para la construcción de proyectos de transformación en agua y saneamiento exitosos.

Las TICs son instrumentos importantes para lograr el cambio social pero su uso no es un fin en sí mismo. La comunicación interpersonal y los medios grupales tradicionales también deben jugar un papel fundamental.

Es necesario entender la manera cómo la CpD juega un papel central en proyectos de desarrollo al involucrar a los grupos de interés y se deben establecer alianzas para lograr un entendimiento común y para movilizar fuerzas de la sociedad.

Una mayor documentación de experiencias exitosas y generación de conocimiento en torno a la CpD en el sector de agua y saneamiento es importante de tal forma que la multiplicidad de experiencias que se desarrollan en la región, no necesariamente definidas como CpD, puedan ser incorporadas al conocimiento en esta temática y puedan contribuir con lecciones aprendidas para futuras iniciativas.

5. Referencias

- Barranquero, Alejandro (2009): *Latinoamérica en el paradigma participativo de la comunicación para el cambio*. Málaga: Universidad de Málaga.
- Barranquero, Alejandro. *De la comunicación para el desarrollo a la justicia ecosocial y el buen vivir CIC*. Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 17, 2012, pp. 63-78 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España.
- Gumucio-Dragón, Alfonso (2001): *Haciendo olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social*. Nueva York: The Rockefeller Foundation. (2007).

Gumucio-Dragón, Alfonso y TUFTE, Thomas (eds.) (2006): *Communication for Social Change Anthology: Historical and Contemporary Readings*. New Jersey, SO, Communication for Social Change Consortium.

Kraemer - Palacios (2021): *The RANAS model of behaviour change*. <https://www.ranamosler.com/ranas>

Martinez, Raquel y Lubekin, Mario (2011): *Comunicación y Desarrollo: políticas, redes y tecnologías*. AECID, IPS, UIMP.

Water and Sanitation Program. WSP (2012): *Communication, water and sanitation in LAC. Banco Mundial Unidad de Comunicación para el Desarrollo*.